

Die Russlandgeschäfte der Basler chemischen Firmen J. R. Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche vor dem Ersten Weltkrieg – ein Vergleich

Jael Sigrist
M. A. Osteuropäische Geschichte
jael.sigrist@stud.unibas.ch
Juli 2022

Diese Arbeit wurde im Rahmen des OFB-PROJEKTSTIPENDIUMS 2021 verfasst.

Osteuropa
Forum
Basel

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	2
2. Entwicklung der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Basel im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.....	4
2.1. Die Gründung und Entwicklung der Unternehmen J. R. Geigy und Ciba	7
2.2. Die Gründung und Entwicklung der Firma F. Hoffmann-La Roche.....	8
3. Die industrielle Entwicklung Russlands von 1861 bis 1917 – ein kurzer Überblick	9
4. Expansion der Basler chemisch-pharmazeutischen Industrie nach Russland.....	11
<i>Exkurs – Schutzzölle im Russischen Reich des 19. Jahrhunderts</i>	14
4.1. Die Expansion der Firmen J. R. Geigy und Ciba ins Zarenreich Ende des 19. Jahrhunderts.....	15
4.2. Die Expansion von Hoffmann-La Roche nach Russland im Jahr 1898	18
5. Die Revolution von 1917 und die Auswirkungen auf die Basler Chemie- und Pharma-Firmen in Russland.....	21
6. Diskussion.....	24
7. Schlussbetrachtungen.....	27
Literaturverzeichnis.....	29
Abbildungsverzeichnis	30

Inhaltliche Betreuung: Prof. Dr. Frithjof Benjamin Schenk, Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte, Universität Basel.

Die Arbeit kann unter folgenden Links heruntergeladen werden:

osteuropa.philhist.unibas.ch/de/profilbereich/osteuropa-forum-basel-ofb/ / baslerchemieinrussland.wordpress.com
Zusätzliches Dokumentationsmaterial unter: baslerchemieinrussland.wordpress.com

Ein Produkt namens Airol

Im Rahmen eines universitären Seminars zur Migration im Russischen Reich vor dem Ersten Weltkrieg habe ich mich mit der Schweizer Auswanderung nach Russland vor 1914 beschäftigt. Eine wichtige Rolle spielten dabei Basler Chemie- und Pharma-Unternehmen, die sich Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zarenreich niedergelassen haben. Bei den Recherchen stiess ich auf ein Produkt namens Airol. Das Produkt – oder besser gesagt der Name – fiel mir auf, weil das französische Pharmaunternehmen, in dem aktuell ich in der Qualitätssicherung in Teilzeit arbeite, ein Präparat mit diesem Namen vertreibt. 1898 wurde das Produkt aber vom Basler Pharma-Unternehmen F. Hoffmann-La Roche in Russland vertrieben. Wie konnte ein Produkt unter demselben patentierten Namen «Airol», aber mit einer völlig anderen Indikation, mehr als 100 Jahre später zu einem anderen Hersteller als der ursprünglichen Zulassungsinhaberin, F. Hoffmann-La Roche, gelangen?

1. Einleitung

«Wir haben mit Entsetzen die Berichte gelesen, welche Ihr uns von Iwanowo zugesandt habt. Das ist in der Tat ein Zustand, bei dem es nicht mehr geheuer ist [...]. Wir verstehen auch nicht, wie der sonst so indolente Charakter des Russen nun in dieser Weise in tolle Hitze gerät, und sich zu Greuelthaten [sic!] hinreissen lässt, für welche wohl nur der Schnapsrausch eine Erklärung bietet.»¹ Dieses Zitat stammt aus einem Brief der Chemiefirma J. R. Geigy in Basel an ihre Niederlassung in Moskau, geschrieben im November 1905. Während die russische Filiale die Unruhen um die Jahrhundertwende einigermaßen unberührt überstehen konnte, bedeuteten die Oktoberrevolution 1917 und der damit einhergehende politische Umsturz das Ende der Geschäftstätigkeiten des Basler Chemieunternehmens Geigy im Russischen Reich. Für den Pharmazeutika-Hersteller F. Hoffmann-La Roche, der ebenfalls eigene Filialen im Zarenreich betrieb und diese nach der Revolution schliessen musste, war dieser Verlust «der schwerste Schlag, von dem Fritz Hoffmann und sein Unternehmen je betroffen wurde»².

Infolge der Invasion Russlands in der Ukraine und der damit verbundenen wirtschaftlichen Sanktionen, die gegen Russland ausgesprochen wurden, sehen sich seit Februar 2022 viele Unternehmen mit der Frage konfrontiert, ob sie ihre Produktionsstätten und Filialen in Russland weiter betreiben oder die Geschäfte vorerst auf Eis legen möchten. In der Geschichte mehrerer Basler Pharmaproduzenten wäre es bereits das zweite Mal, dass sie sich aus Moskau,

¹ Rauber, Urs. *Schweizer Industrie in Russland. Ein Beitrag zur Geschichte der industriellen Emigration des Kapitalexportes und des Handels der Schweiz mit dem Zarenreich (1760-1917)*. Zürich 1985. S. 187-188.

² Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 199.

St. Petersburg und anderen Städten zurückziehen müssten, nachdem die Enteignungen und Verstaatlichungen verschiedener Betriebe durch die bolschewistische Regierung in den Jahren nach 1917 zum vorläufigen Ende der Schweizer chemischen Industrie in Russland geführt hatten. Doch wie waren Basler Firmen wie F. Hoffmann-La Roche und die Vorgänger von Novartis, J. R. Geigy und Ciba, überhaupt nach Russland gelangt? Wie gestalteten sich die Anfänge dieser Unternehmen dort?

Die Basler chemische Industrie ging aus der Seidenband- und Farbproduktion hervor, für welche die Region im 18. und 19. Jahrhundert bekannt wurde, und entwickelte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem der wichtigsten Industriezweige der Schweiz. Da jedoch der inländische Markt bald zu klein wurde, machten viele Chemieunternehmen den Schritt ins Ausland, unter anderem auch nach Russland. In der vorliegenden Arbeit stehen die Verbindungen zwischen der Basler chemischen Industrie und dem Russischen Reich bis zum Ersten Weltkrieg im Fokus. Besonderes Augenmerk kommt dabei den chemischen Firmen J. R. Geigy und Ciba und dem pharmazeutischen Unternehmen F. Hoffmann-La Roche zu. Ziel der Arbeit ist es, die folgenden Fragen zu bearbeiten und mögliche Antworten darauf zu präsentieren:

Warum strebten die Firmen J. R. Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche Ende des 19. Jahrhunderts eine Expansion nach Russland an? Welche wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse begünstigten diese Entscheidungen? Wie wirkten sich die Unterschiede in Bezug auf die Gründungsgeschichten, Produktionsstrategien und Strukturen auf die Expansion von Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche ins Russische Reich aus? Mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen sahen sich die Basler Unternehmen in ihren Niederlassungen und Entwicklungen in Russland konfrontiert?

Die Untersuchung beschränkt sich auf den Zeitraum zwischen 1861 und 1917/18. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden neue Verfahren zur Produktion von künstlichen Farbstoffen entwickelt, deren Einführung die weltweite Textilindustrie nachhaltig prägte und ihre Entwicklung beschleunigte. Etwa zur gleichen Zeit veränderten sich in Russland durch die Abschaffung der Leibeigenschaft die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse tiefgreifend, was eine rasante Entwicklung der Industrie und damit auch einen steigenden Bedarf an ausgebildeten Fachkräften mit sich brachte. Die Expansion und die Entfaltung von Schweizer Unternehmen und Wirtschaftszweigen im Zarenreich erlebten gegen Ende des 19. und in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die Revolution von 1917 und der anschliessende Regimewechsel bedeuteten für viele Schweizer Unternehmer den Verlust ihrer Geschäfte und die oftmals unfreiwillige

Rückkehr in die Schweizer Heimat und damit auch das vorläufige Ende des russischen Kapitels in der Schweizer Industriegeschichte. Die Firmen J. R. Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche bilden da keine Ausnahmen und mussten spätestens in den 1920er-Jahren ihre Tätigkeiten in Russland einstellen.

Es wurden schon einige Arbeiten und Publikationen zu den Firmen Novartis, die aus der Fusion der Firmen Geigy und Ciba entstand, und Hoffmann-La Roche, aber auch anderen Basler chemisch-pharmazeutischen Unternehmen und ihren Tätigkeiten in Osteuropa, darunter auch Russland, veröffentlicht. Allerdings fehlt ein direkter Vergleich zwischen den drei hier ausgewählten Firmen. Dieser erscheint umso spannender, weil zwar ein gewichtiger Unterschied in der Entstehungsgeschichte von J. R. Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche besteht, die Unterschiede in Struktur und Expansionsstrategie in ihren Niederlassungen in Russland allerdings nicht so prägnant hervortreten, wie man vermuten könnte. Diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten sollen in der vorliegenden Arbeit untersucht und verglichen werden.

2. Entwicklung der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Basel im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Die chemisch-pharmazeutische Industrie in Basel entwickelte sich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts. Ihre Entstehung basierte auf der etablierten und gut entwickelten Seidenbandindustrie, die zuvor über viele Jahrzehnte die dominierende Produktionsbranche der Region Basel war.

Die Gründung der Basler Seidenbandindustrie reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück, als zahlreiche «reformierte [...] Glaubensflüchtlinge»³ aus religiösen Gründen und aufgrund von Verfolgung aus Italien, Frankreich und den Niederlanden in die Schweiz und nach Basel strömten. Unter ihnen befanden sich auch viele Seidenbandweber, die ihr Wissen mitbrachten.⁴ Basels Standort, mitten in Europa und durch den Rhein mit anderen Städten verbunden, stellte damals wie heute einen Vorteil für die Handelsstadt dar. Das 18. Jahrhundert brachte viele technische Fortschritte mit sich, zum Beispiel eine Verbesserung der Webstühle, die für das Weben von Seidenbändern eingesetzt wurden. Damit konnte auch die Produktion gesteigert werden. Die Seidenbandherstellung erlebte einen rasanten Aufschwung und entwickelte sich zum wichtigsten Wirtschaftszweig in der Region, womit die Stadt am Rhein auch zum

³ Schuppli, Rudolf. *In oriente lux? Die Geschichte der Familien Schuppli, Winter und Wirz in Moskau in der letzten Phase der Zarenherrschaft*. Basel 1993. S. 16.

⁴ Vgl. Schuppli, *In oriente lux?* S. 16.

«Zentrum der Bandweberei»⁵ wurde. Viele Hersteller von Seidenbändern verlegten einen Teil der Produktion in private Haushalte von Baselbieter Heimarbeitern. Diese Art des Geldverdienens war vor allem für Kleinbauern attraktiv, die aufgrund der ungenügenden Landbedingungen auf zusätzliche Einkünfte aus Nebentätigkeiten angewiesen waren.⁶

Bereits im 18. Jahrhundert waren zahlreiche Akteure und Unternehmen in der Herstellung von Seidenbändern involviert – von den Seidenhändlern über die Zwirn- und Teerfarbenproduzenten hin zu den Färbereien –, die mit ihrem Wissen zur Weiterentwicklung der Produkte beitrugen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts führten mehrere Länder Schutzzölle auf gewisse Rohstoffe und Produkte ein, was die Produktion von Seidenbändern zum Stagnieren brachte. Diese Zölle wurden jedoch bereits Mitte des Jahrhunderts wieder abgeschafft. Damit nahm der Export von Basler Seidenbändern wieder zu, insbesondere nach Amerika. Allerdings wuchs mit der Nachfrage auch die Konkurrenz, was eine Senkung der Preise zur Folge hatte. Die Einführung von Dampfmaschinen im Jahr 1854 trieb die Automatisierung der Produktion weiter voran und machte die Heimarbeit, die für die Seidenbandherstellung in der Region Basel elementar gewesen war, zu weiten Teilen überflüssig, was einen Abbau vieler Arbeitsstellen nach sich zog.⁷

Die Entwicklungen der Seidenbandindustrie waren auch sehr eng mit jenen in der chemischen verbunden. In den 1850er-Jahren wurden verschiedene Verfahren zur Herstellung von synthetischen Farben wie Anilin, Perkin oder Fuchsin entwickelt⁸, was eine weitere Revolution für die Seidenbandproduktion darstellte und den Markt um ein Vielfaches erweiterte – womit aber wiederum weitere Konkurrenten ins Spiel kamen. Damit sahen sich die Hersteller von Seidenbändern Ende des 19. Jahrhunderts mit einer Vielzahl von Herausforderungen und einer wachsenden Konkurrenz konfrontiert. Die modischen Umbrüche der 1920er-Jahre und die Vereinfachung der Mode trugen dazu bei, dass Luxusartikel wie Seidenbänder überflüssig wurden, was den endgültigen Niedergang der Basler Seidenbandindustrie zur Folge hatte.⁹

Während dieser Zweig der Basler industriellen Produktion seinem Ende entgegenging, entwickelte sich die chemisch-pharmazeutische Industrie «als Nebenzweig der Teerfarben-

⁵ Bärtschi, Hans-Peter. *Aufgebaut und ausverkauft. Die industrielle Schweiz vom 18. ins 21. Jahrhundert*. Baden 2011. S. 76.

⁶ Vgl. Schuppli, *In oriente lux?* S. 18-19; Schweizerisches Wirtschaftsarchiv (SWA). *Mode, Macht und Marketing. Propaganda-Aktivitäten der Basler Seidenfabrikanten anfangs des 20. Jahrhunderts*. Basel 2010. S. 6-8.

⁷ Vgl. Schuppli, *In oriente lux?* S. 20-22.

⁸ Vgl. Bürgin, Alfred. *Geschichte des Geigy-Unternehmens von 1758 bis 1939. Ein Beitrag zur Basler Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte*. Basel 1958. S. 83, 89.

⁹ SWA, *Mode, Macht und Marketing*, S. 23.

industrie»¹⁰ zu einer der wichtigsten Wirtschaftsbranchen in der Region. Die moderne Chemieindustrie nahm ihren Anfang in der Herstellung künstlicher Farbstoffe, worin Deutschland und die Schweiz zu Beginn des 20. Jahrhunderts führend waren. 1913 beispielsweise entfiel 88% des Welthandels mit künstlichen Farbstoffen auf Deutschland, 10% auf die Schweiz. Begünstigend wirkte sich einerseits der Umstand aus, dass im 19. Jahrhundert viele Produzenten aus dem Ausland in die Schweiz, vor allem nach Basel, zogen, vorwiegend aus Frankreich aufgrund eines dort ausgebrochenen Patentstreits. Weiter half die Schweizer Gesetzgebung, die bis 1907 kein Patentgesetz kannte und damit das Einführen und Nachahmen von ausländischen Entdeckungen und Patenten vereinfachte, gleichzeitig den Schweizer Produzenten aber erlaubte, die eigenen Verfahren im Ausland patentieren zu lassen.¹¹

Für die erfolgreiche Entwicklung einer chemischen und einige Jahrzehnte später auch einer pharmazeutischen Industrie in der Region Basel gibt es mehrere Gründe. Zum einen konnten die chemischen Unternehmen auf eine grosse bestehende und etablierte Seidenbandindustrie zurückgreifen. Diese beiden Industriezweige hatten sich in ihrer Entwicklung gegenseitig unterstützt, die Seidenbandproduktion mit der Nachfrage nach der Herstellung von grossen Mengen an Farbstoffen und die Chemie mit der Entwicklung synthetischer Farben, was den Basler Seidenbandfabrikanten zu einem erneuten Aufschwung verhalf. Auch konnte die chemische Industrie bei ihrer Etablierung auf das weit verzweigte und ausgebildete Handelsnetz der Seidenbandunternehmen zurückgreifen. Zudem war damit auch das nötige Kapital, das für den Aufbau dieser kostenintensiven Produktion nötig war, in der Region vorhanden. Einen weiteren Vorteil boten die geographische Lage und die Nähe zu Frankreich und Deutschland. In beide Länder bestanden bereits gute Handelsbeziehungen, von denen die junge chemische Industrie profitieren konnte. Der Rhein war wichtig als fließendes Gewässer für den Abtransport von chemischen Abfällen.¹² Nicht zuletzt herrschte in Basel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine wirtschaftliche Aufgeschlossenheit, die folgendermassen beschrieben wurde: «Die Fortschrittlichkeit galt dem Geschäft, der Konservatismus dem Geist, der Moral, der Politik. Modernste Industrie, Welthandel und Grosskapitalismus erwiesen sich als durchaus verträglich mit einer Gesamtatmosphäre von kleinlichem Spiessertum.»¹³

¹⁰ Varini, Gianfranco. *Die schweizerische chemische Exportindustrie im internationalen Wettbewerb. Unter besonderer Berücksichtigung der Heilmittel- und Farbstoffindustrie*. Basel 1958. S. 20.

¹¹ Vgl. Varini, *Die schweizerische chemische Exportindustrie*, S. 19, 52. Der Patentstreit in Frankreich entfachte sich, weil zu diesem Zeitpunkt nur die Patentierung eines Produkts, nicht aber des Verfahrens möglich war.

¹² Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 180.

¹³ Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 181. Zitiert nach Stucki, Lorenz. *Das heimliche Imperium. Wie die Schweiz reich wurde*. Bern 1968. S. 234-237.

2.1. Die Gründung und Entwicklung der Unternehmen J. R. Geigy und Ciba

Der Basler Johann Rudolf Geigy gründete 1758 eine «Drogen-, Chemikalien- und Farbwarenhandlung»¹⁴, die vor allem nichtpharmazeutische Drogen vertrieb. Sein Sohn Hieronymus Geigy leitete das Unternehmen ab 1809 selbständig, 1824 trat Hieronymus' Sohn Carl Geigy als Teilhaber in die Firma ein.¹⁵ Carl Geigy verstärkte den Geschäftsfokus auf den Handel mit Farbwaren, da diese in grossen Mengen für die Textilindustrie produziert wurden und damit eine konstantere Nachfrage vorhanden war als bei pharmazeutischen Produkten mit ihren oftmals viel kleineren Absatzmengen. Das Unternehmen profitierte zudem von seinen zahlreichen Verbindungen zur Textilindustrie, die durch die Verwandtschaft mit Seidenbandfabrikanten oder der Beteiligung an deren Geschäften sichergestellt wurden. Für die gehandelten und hergestellten Farbwaren liessen sich damit stets direkte oder indirekte Abnehmerfirmen finden.¹⁶ Ab den 1840er-Jahren legte J. R. Geigy den Schwerpunkt vor allem auf den Import von Farbwaren; eine eigene Herstellung von synthetischen Farbstoffen gelang erst ab 1860. Das in eine Farbenfabrik umgewandelte Familienunternehmen ging 1901 wiederum in eine Aktiengesellschaft über, nun unter dem Namen «Anilinfarben- und Extract-Fabriken vormals Joh. Rud. Geigy AG»¹⁷. Die Firma Geigy stellte bis zum Ersten Weltkrieg keine pharmazeutischen Präparate her, was sie von den beiden anderen hier untersuchten Unternehmen Ciba und Hoffmann-La Roche unterscheidet.¹⁸

Die Chemische Industrie Basel geht auf ein Seidenbandunternehmen zurück. Der aus Frankreich stammende Geschäftsmann und Seidenfärber Alexander Clavel hatte 1840 eine Basler Seidenfärberei übernommen und 1859 als Erster in Basel die Herstellung von künstlichen Farbstoffen für die Textilindustrie eingeführt. Das Geschäft wurde 1873 an den Chemiker Robert Bindschedler und den Kaufmann Albert Busch verkauft.¹⁹ Bei ihrem Unternehmen Bindschedler, Busch & Cie. häuften sich bis zu Beginn der 1880er-Jahre jedoch die Schulden, so dass die Firma 1884 umstrukturiert und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde, von einem breiten Aktienpublikum getragen und unter der Führung des 'Basler Bankvereins'.²⁰ Die neue Gesellschaft für Chemische Industrie Basel – kurz Ciba –

¹⁴ Bärtschi, *Aufgebaut und ausverkauft*, S. 111.

¹⁵ Vgl. Bürgin, *Geschichte des Geigy-Unternehmens*, S. 33, 57.

¹⁶ Vgl. Bürgin, *Geschichte des Geigy-Unternehmens*, S. 62-63.

¹⁷ Klotzsche, Mario: «Basler Farbenunternehmen und der synthetische Indigo: Die Grossprojekte von Ciba und Geigy vor dem ersten Weltkrieg». In: *Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde* 108 (2008). S. 181-221. Hier S. 182.

¹⁸ Vgl. Dettwiler, Walter. *Von Basel in die Welt. Die Entwicklung von Geigy, Ciba und Sandoz zu Novartis*. Zürich 2013. S. 35.

¹⁹ Vgl. Bärtschi, *Aufgebaut und ausverkauft*, S. 112; Dettwiler, *Von Basel in die Welt*, S. 11; Klotzsche, «Basler Farbenunternehmen und der synthetische Indigo», S. 183.

²⁰ Klotzsche, «Basler Farbenunternehmen und der synthetische Indigo», S. 183.

stellte weiterhin hauptsächlich Farbstoffe her, ab 1889 produzierte sie dann auch pharmazeutische Präparate.²¹ Robert Bindschedler verliess die Ciba 1892 und gründete das Konkurrenz-unternehmen Basler Chemische Fabrik (BCF), die 1908 jedoch wieder mit der Ciba fusionierte.²² Vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg verzeichnete die Firma ein stetiges Wachstum, konnte in dieser Zeit sogar die viel ältere Firma Geigy überholen und sich als wichtigstes Chemieunternehmen der Schweiz etablieren. Die erste ausländische Produktionsstätte der Ciba, auf die später noch genauer eingegangen wird, wurde kurz vor der Jahrhundertwende in Pabianice bei Łódź in Russisch-Polen eröffnet. 1913 hatte das Unternehmen etwa 3000 Angestellte in der Schweiz und im Ausland.²³

2.2. Die Gründung und Entwicklung der Firma F. Hoffmann-La Roche

1894 kauften Fritz Hoffmann und ein Geschäftspartner mit Nachnamen Traub die pharmazeutische Abteilung von Bohny, Hollinger & Cie., einer Drogerie mit einem Fabrikationsbetrieb²⁴. Zwei Jahre später trennte Hoffmann sich von Traub, zahlte ihm seine Anteile am Betrieb aus und gründete die Firma F. Hoffmann-La Roche, der er den Namen seiner Frau Adèle La Roche hinzufügte. Das Unternehmen produzierte von Anfang an ausschliesslich pharmazeutische Präparate. Damit unterschied es sich von den anderen chemischen Unternehmen in Basel, die zum grössten Teil aus der Seidenband- und Farbenindustrie hervorgingen und sich bis zum Ersten Weltkrieg weniger auf die pharmazeutische Herstellung fokussierten. Die neugegründete Firma ging in den ersten Jahren ihres Bestehens mehrmals Konkurs und musste immer wieder durch finanzielle Investitionen der Gründerfamilien gerettet werden. Die wirtschaftlichen Probleme hingen vor allem mit den ersten beiden vermarkteten Produkten, dem Wundpulver Airol und dem Tuberkulose-Therapiemittel Thiocol, zusammen, die sich als Verkaufsflops entpuppt hatten. Erste Erfolge konnten erst 1898 mit Sirolin, der Sirupform von Thiocol, verzeichnet werden. Bis 1899 hatte sich das Unternehmen wirtschaftlich weitgehend stabilisiert.²⁵ Bereits kurz nach der Gründung wurde die internationale Expansion angestrebt, mit dem Ziel, eigene Niederlassungen aufzubauen, die ausschliesslich Roche-Produkte im Sortiment hatten und eigenständig wirtschafteten. Der

²¹ Vgl. Schröter, Harm G.: «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion: Entscheidungsprozesse, Probleme und Konsequenzen in der schweizerischen Chemieindustrie vor 1914». In: *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte* 44 (1), 1994. S. 14-53. S. 18.

²² Vgl. Dettwiler, *Von Basel in die Welt*, S. 12.

²³ Vgl. Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 18; Klotzsche, «Basler Farbenunternehmen und der synthetische Indigo», S. 184; Dettwiler, *Von Basel in die Welt*, S. 33.

²⁴ Ammann, Klaus/Engler, Christian. *Husten, Schmerz und Kommunismus. Das Basler Pharma-Unternehmen F. Hoffmann-La Roche in Osteuropa, 1896-1957*. Zürich 2007. S. 23.

²⁵ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 24; siehe auch Informationen zur Firma Hoffmann-La Roche im Pharmaziemuseum Basel.

nächste Schritt bestand im Aufbau einer selbständigen Produktion im Ausland. Bis zum Ersten Weltkrieg konnte die Firma neun Niederlassungen etablieren, unter anderem in Paris, New York und St. Petersburg.²⁶ In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kamen weitere pharmazeutische Präparate hinzu, wie zum Beispiel das Schmerzmittel Pantopon oder das Produkt Digalen, das bei Herzinsuffizienz eingesetzt wurde. Diese beiden Medikamente konnten in gelöster Form verwendet und intravenös verabreicht werden, womit eine sofortige Wirkung erzielt wurde. Gerade während des Krieges waren diese Produkte sehr gefragt; eine signifikante Steigerung des Firmenumsatzes konnte jedoch nicht verzeichnet werden.²⁷

Die Gründung und die Entwicklung der Hoffmann-La Roche werden im Jubiläumsband der Firma, der 2021 anlässlich des 125-jährigen Bestehens veröffentlicht wurde, folgendermassen dargestellt:

«Roche wurde zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt der Industrialisierung gegründet als die wichtigsten, aus der chemischen Industrie stammenden, Konkurrenten und konnte doch eines der ersten industriellen Pharmaunternehmen werden. Dabei war die Firma weder durch die mittelalterlichen Traditionen der historischen Pharmazie noch durch die technologische Ideologie der synthetischen chemischen Industrie belastet, was zunächst ein Makel zu sein schien. Das neugegründete Unternehmen beherrschte tatsächlich keine der neuen industriellen Technologien und konzentrierte sich stattdessen auf die abstrakte Idee medizinische Probleme mithilfe von Wissenschaft zu lösen, womit vermeintliche Schwächen zu Stärken wurden.»²⁸

Diese Einschätzung ist klar von einem Narrativ geprägt, das den kontinuierlichen, stets ansteigenden Erfolg der Firma nachzeichnet und dabei weglässt, dass die ersten Jahre nach der Gründung enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten mit sich gebracht hatten.

3. Die industrielle Entwicklung Russlands von 1861 bis 1917 – ein kurzer Überblick

Im Vergleich zu den anderen Grossmächten und Staaten in Europa industrialisierte sich das Russische Reich erst sehr spät. Grundlagen waren die Reformen unter Zar Alexander II., der von 1855 bis zu seinem Tod im Jahr 1881 herrschte. Dazu gehörte auch die 1861 beschlossene Abschaffung der Leibeigenschaft, auch ‘Bauernbefreiung’ genannt. Diese Reform zog tiefgreifende und allumfassende Veränderungen mit sich, wie der Übergang von einer Ständegesellschaft und einer Agrarwirtschaft zu einer kapitalistischen Produktion. Die Bauernreform von 1861 wird deshalb oft auch als wichtigste Zäsur in der Wirtschaftsgeschichte des Zarenreichs bezeichnet.²⁹ Da damit auch viele Arbeitskräfte aus der bäuerlichen Tätigkeit

²⁶ Vgl. Salaks, Juris: «Roche in Osteuropa». In: Bieri, Alexander L. (Hrsg.). *Roche in der Welt 1896-2021. Eine globale Geschichte*. Lörrach 2021. S. 362-629. S. 370.

²⁷ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 46; Bärtschi, *Aufgebaut und ausverkauft*, S. 128.

²⁸ Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 388.

²⁹ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 15-16.

freigesetzt wurden, industrialisierte sich das Reich zunehmend ab den 1870er-Jahren und verzeichnete bis zum Ersten Weltkrieg eine steile wirtschaftliche Entwicklung. Damit entstand eine grosse Nachfrage nach ausgebildeten Fachkräften für die Metall-, Textil-, Chemie- und weitere Industrien, die im Ausland rekrutiert werden mussten.³⁰

Diese Entwicklung wirkte sich auf die Emigration aus der Schweiz nach Russland aus. Wanderten im 17. und 18. Jahrhundert vor allem einzelne Spezialisten aus der Schweiz ins Zarenreich aus, so folgte darauf eine Phase der Gruppenauswanderung. Ab 1861 emigrierten jedoch wieder vermehrt Einzelpersonen, vorwiegend Spezialisten aus Industrie und Technik.³¹ Diese waren in Russland sehr gefragt, um die Lücken an benötigten ausgebildeten Fachkräften zu füllen. Moskau stellte für die Textilindustrie, mit der auch die Seidenbandherstellung und die Chemie verbunden waren, zu diesem Zeitpunkt das Zentrum der russischen Produktion dar. Viele Schweizer Posamentier und Seidenbandhersteller, die nach Russland auswanderten, liessen sich deshalb im Handelszentrum des Reichs nieder. Ende des 19. Jahrhunderts entstanden jedoch auch vermehrt Spinnereien und Webereien in St. Petersburg.

Die russische Regierung rekrutierte jedoch nicht nur auf personeller Ebene im Ausland, sondern war auch bestrebt, das Kapital von ausländischen Investoren sowie Maschinen und ausländische Technologie ins Reich zu bringen. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs beispielsweise machte ausländisches Kapital fast 40% der Direktinvestitionen in Russland aus. Ein anderes Beispiel ist die Entwicklung der russischen Chemieindustrie und des Elektrizitätswesens, wo Technologie und Kapital aus der Schweiz einen wichtigen Beitrag leisteten. Beide Bereiche konnten sich erst spät, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, im Zarenreich etablieren.³²

Das Russische Reich erlebte in dieser Zeit auch einige Wirtschaftskrisen, eine erste um die Jahrhundertwende, auf die eine weitere Krise 1904/5 folgte, verbunden mit dem russisch-japanischen Krieg. Zehn Jahre später stand die Wirtschaft wieder unter Druck: Während in den ersten Kriegsjahren die Produktion in der Metall-, Chemie- und Textilindustrie beträchtlich anstieg, wurde ab 1917 eine starke Reduktion der Produktion verzeichnet, was auf die Revolution und viele Engpässe bei der Rohstoffversorgung sowie Transportprobleme zurückzuführen war. Im Jahr der Revolution und in den darauffolgenden Jahren zogen sich viele ausländische Unternehmen endgültig aus Russland zurück.³³

³⁰ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 29.

³¹ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 27.

³² Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 24, 29-30.

³³ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 22-24.

4. Expansion der Basler chemisch-pharmazeutischen Industrie nach Russland

Für die getätigten Investitionen der Schweizer Chemieindustrie im Zarenreich gibt es verschiedene Gründe und Faktoren. Zur Kategorie der *Pull*-Faktoren, die die Unternehmen nach Russland gezogen haben, gehört an erster Stelle die Umgehung der hohen Schutzzölle, die 1822 eingeführt worden waren.³⁴ Teerfarben wurden zu diesem Zeitpunkt in Frankreich und Russland, aber auch in anderen Ländern mit hohen Importzöllen belegt, natürliche Farben wie der Indigo dagegen waren zollfrei. Die synthetische Variante des Indigos wiederum wurde von Frankreich und Russland wie herkömmliche Teerfarben behandelt, weshalb für dieses Produkt Zollgebühren anfielen. Um diese Gebühren zu umgehen, verlagerten einige grössere Unternehmen die Produktion in die Länder selbst, unter ihnen auch die Firmen Ciba und Geigy. Zudem war die Nachfrage nach synthetischem Indigo sehr gross, da dieser wichtig war für die russische Textilindustrie, deshalb gab es für die schweizerischen Farbunternehmen wichtige wirtschaftliche Anreize, vor Ort in Russland grosse Mengen an Farben zu produzieren und damit auch die Anschaffungskosten für die Produktion zu verringern.³⁵ Schröter argumentiert zudem, dass «die Gründe für die Direktinvestitionen [...] in allen Fällen im Willen zur Expansion bzw. zur Sicherung zukünftigen Wachstums [lagen]»³⁶ und der Zollschatz lediglich der auslösende Faktor für die Etablierung einer Auslandsproduktion dargestellt habe.

Weitere Gründe für den Export der Fabrikation waren eine «bessere Berücksichtigung der speziellen Marktbedürfnisse, [eine] promptere Belieferung der Kundschaft, [die] beschleunigte Ausnutzung vorhandener Konjunktur- und Modetendenzen, tiefere Arbeitslöhne, [sowie] tiefere Transportkosten für die Rohstoffzufuhr»³⁷. Mit der Auslagerung der Produktherstellung hatten die Firmen engeren Kontakt zum ausländischen Markt und konnten damit auch schneller und besser auf die lokalen Verhältnisse und Bedürfnisse eingehen, wenn diese frühzeitig erkannt und richtig eingeschätzt wurden.³⁸

Die chemische Industrie in Russland entwickelte sich erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und präsentierte als einer der jüngsten Industriezweige des Reiches eine grosse Nachfrage nach Spezialisten und Fachwissen. Diese Gegebenheit des russischen Arbeitsmarktes war ein weiterer Faktor, der Schweizer Chemiker und Chemieunternehmen ins Zarenreich lockte. Dabei muss betont werden, dass der Fokus der Schweizer Chemieindustrie

³⁴ Vgl. Bürgin, *Geschichte des Geigy-Unternehmens*, S. 185.

³⁵ Vgl. Klotzsche, «Basler Farbenunternehmen und der synthetische Indigo», S. 189-190.

³⁶ Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 52.

³⁷ Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 192.

³⁸ Vgl. Bürgin, *Geschichte des Geigy-Unternehmens*, S. 183.

im Russischen Reich vor allem auf der Farbstoffproduktion und weniger auf Pharmazeutika ausgerichtet war, und dass die Schweizer Industriellen aus dieser Branche mehrheitlich aus der Region Basel – Stadt und Land – kamen. In der Textil- und Maschinenproduktion wiederum stammten die Schweizer Auswanderer vorwiegend aus Zürich und der Ostschweiz.³⁹

Einige *Pull*-Faktoren waren besonders attraktiv für Hersteller von Pharmazeutika. Um die Jahrhundertwende stellte die russische Wirtschaft noch kaum Pharma-Produkte her. Die von Zar Alexander II. eingeführten Reformen in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts betrafen nicht nur die Wirtschaft und die Industrie, sondern auch den Bildungs- und Gesundheitssektor, was zum Beispiel dazu führte, dass mehr Krankenhäuser gebaut und medizinisches Personal ausgebildet wurden. Damit stieg auch der Bedarf an Medikamenten, den der russische Markt zu dieser Zeit noch nicht abdecken konnte und deshalb Importe aus dem Ausland nötig wurden. Zudem erhob das Russische Reich auf Fertigprodukte zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur sehr tief Zölle, was den Import von Medikamenten und pharmazeutischen Präparaten aus dem Ausland erleichterte und die Bildung eines inländischen Marktes zusätzlich erschwerte: «So befanden sich die meisten pharmazeutischen Unternehmen und Arzneimittellager im Besitz ausländischer Firmen. Oft verpackten sie lediglich die importierten Produkte neu für den russischen Markt.»⁴⁰ Damit gab es kaum Konkurrenz von russischen Pharma-Unternehmen für ausländische Firmen, die sich im Zarenreich niederlassen wollten. Als Konsequenz des schwachen russischen Pharma-Marktes gab es nur sehr schwache oder gar keine Kontrollen und Vorschriften für die Herstellungsbedingungen und den Vertrieb von Arzneimitteln – die *Good Manufacturing, Good Distribution Practices* und weitere, wie sie heute genannt werden. Diese *Pull*-Faktoren, die vor allem die pharmazeutischen Hersteller betrafen, waren bestimmend beispielsweise für die Überlegungen von Hoffmann-La Roche zur Gründung einer Niederlassung im Russischen Reich.⁴¹

Ein wichtiger *Push*-Faktor stellte im Fall der Schweiz die Situation des Inlandmarktes dar. Dieser wurde für die wachsende chemische Produktion allmählich zu klein und zog die Emigration von Fachkräften, insbesondere aus der chemischen Industrie, und die Auslands-expansion von Chemiefirmen mit sich. Die Migrationsbewegung von Schweizer Spezialisten, die vom Fachkräftemangel in Russland angezogen wurden, verstärkte sich durch die fehlenden Anstellungsmöglichkeiten in der Schweiz. Die Schweizer Ausgewanderten, die im Zarenreich in der Chemiebranche tätig waren, arbeiteten dort vor allem in den Direktorien und in anderen

³⁹ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 179-180.

⁴⁰ Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 372; vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 32-33.

⁴¹ Vgl. Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 372.

Leitungspositionen, als kaufmännische Leiter und Delegierte oder als gut ausgebildetes Fachpersonal (z. B. Färber). Die Firmen, die im Ausland eigene Produktionsstätten und Niederlassungen aufbauten, steuerten und trafen die Entscheidungen jedoch weiterhin von der Schweiz aus.⁴²

In der Auslandsexpansion eines Unternehmens gibt es verschiedene Etappen und Phasen, die unterschiedlich ablaufen können. Der Wirtschaftshistoriker Harm Schröter hat sich mit der Unternehmensleitung und der Auslandsproduktion der schweizerischen Chemieindustrie vor 1914 beschäftigt und dabei unter anderem die Firmen Ciba und J. R. Geigy unter diesen Aspekten betrachtet. Er beleuchtet in seiner Publikation die Direktinvestitionen, die diese chemischen Unternehmen getätigt haben. Darin greift Schröter auch das von Mira Wilkins entwickelte Schema für ein idealtypisches Wachstum der Auslandsproduktion von multinationalen Unternehmen vor dem Ersten Weltkrieg auf.⁴³ Dieses wird in der folgenden Grafik dargestellt.

Fig. 1: Stufenmodell für Auslandsproduktion von multinationalen Firmen vor 1914 (nach Mira Wilkins)⁴⁴

Nach Wilkins fing die Auslandsexpansion eines Unternehmens mit dem Export der produzierten Waren in andere Länder an, meistens auch in Verbindung mit einem Vertreter vor

⁴² Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 200; Bürgin, *Geschichte des Geigy-Unternehmens*, S. 183.

⁴³ Vgl. Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 14-53.

⁴⁴ Zur Tabelle: Das Umkonfektionieren auf handelsübliche Gebinde meint in diesem Zusammenhang das Umfüllen von Grossgebinden in kleiner Verkaufseinheiten, wie das beispielsweise von Schröter für die Niederlassung von Ciba in Frankreich beschrieben wird: «[der Fabrikleiter] musste auch die in grossen Gebinden gelieferte Ware konfektionieren sowie die hierfür notwendige für den Endverbraucher bestimmte Verpackung selbständig beschaffen», in Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 30.

Ort, der den Vertrieb im Zielland organisierte. Danach folgte idealerweise der Aufbau eines eigenen Vertriebssystems mit Warenlagern, in denen die importierte Ware in kleinere Verkaufseinheiten und in für den jeweiligen Markt bestimmte Verpackungen umkonfektioniert wurde. Die weiteren Schritte beinhalteten dann die zunehmende Verschiebung vom Import der Ware oder der Zwischenprodukte von der Mutterfirma hin zur vollständig unabhängigen Produktion im Zielland. Die Ausprägung der verschiedenen Stufen kann je nach Unternehmen und Zielland variieren. Die Etappen sind auch nicht klar voneinander abgegrenzt und können fließend ineinander übergehen.⁴⁵ Bei der Betrachtung der Expansionsstrategien der Schweizer Chemiefirmen Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche nach Russland wird analysiert, ob diese die erwähnten Stufen dabei einhielten oder ob sie einige übersprangen oder eine andere Vorgehensweise wählten.

Exkurs – Schutzzölle im Russischen Reich des 19. Jahrhunderts

Die Zollpolitik der zarischen Regierung durchlief im 19. Jahrhundert ständige Veränderungen und Anpassungen. Die Einfuhrgebühren auf Rohstoffe, Fertigwaren und Zwischenprodukte veränderten sich sehr häufig und wurden laufend eingeführt, erhöht oder gesenkt, abgeschafft und wieder neu eingeführt. 1811 erliess die Regierung wichtige neue Bestimmungen, die den Import von gewissen ausländischen Produkten wie Textilien, Wein oder Likör verboten, auf bestimmte Fertigwaren und Luxusartikel Zollgebühren von bis zu 50% verlangten und auf Rohstoffe wiederum die Zölle fast ganz abschafften. Bereits fünf Jahre später schwächte die Regierung die Zölle wieder ab und hob die Verbote auf viele Produkte auf. 1822 bzw. 1826 wurde die Zollpolitik erneut restriktiver, und um die Jahrhundertmitte werden die Zollbestimmungen erneut reformiert und die Abgaben stark reduziert.⁴⁶

Der Aufschwung der russischen Industrie ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere ab den 1870er-Jahren, markiert auch den Beginn der stark protektionistischen Zollpolitik Russlands. Die Politik verfolgte das Prinzip der Einschränkung der Importe bei der gleichzeitigen Förderung der Exporte. Es waren vor allem fiskalpolitische Aspekte, die für die russische Zollpolitik massgebend waren. So erhöhte die Regierung die Zölle von durchschnittlich 18% im Jahr 1881 auf über 28% zwischen 1897 und 1900. Dabei wurden Esswaren wie Tee, Kaffee, Alkohol oder Tabak deutlich höher verzollt, aber auch die Abgaben

⁴⁵ Vgl. Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 16.

⁴⁶ Vgl. Blackwell, William L. *The Beginnings of Russian Industrialization, 1800-1860*. Princeton 1968. S. 171-173.

auf Rohstoffe und Zwischenprodukte, die sonst eher tief waren, wurden heraufgesetzt. Damit war auch eine zunehmende Steigerung der Zölle auf Fertigwaren verbunden.⁴⁷

Da die Zollbestimmungen und -abgaben im Russischen Reich stark schwanken konnten, war der Zeitpunkt der Auslandsexpansion für die Firmen Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche sehr wichtig, insbesondere auch, weil die drei Unternehmen unterschiedlich produzierten und je nach Zollabgaben auf Rohstoffe, Zwischenprodukte oder Fertigwaren zu unterschiedlichen Zeitpunkten eine Expansion in Betracht ziehen konnten oder nicht.

4.1. Die Expansion der Firmen J. R. Geigy und Ciba ins Zarenreich Ende des 19. Jahrhunderts

Während das Basler Chemieunternehmen J. R. Geigy bereits in den 1870er-Jahren die ersten Kontakte nach Russland aufbaute, liess sich die Firma Ciba erst in den späten 1890er-Jahren im Zarenreich nieder. Nachfolgend werden die Entwicklungen der russischen Vertretungen und Niederlassungen der beiden Firmen bis zum Ersten Weltkrieg geschildert.

Die Verbindungen des Basler Chemieunternehmens J. R. Geigy mit Russland reichen bis in die 1870er-Jahre zurück, als die ersten wichtigen Kontakte der damaligen Anilinfarbenfabrik Geigy in Russland geknüpft wurden. In den ersten Jahren ihrer Präsenz im Zarenreich vertrat die Moskauer Firma A. Catoire & Co. die Firma Geigy. 1888 entschied man jedoch in Basel,

Abbildung 1: Die Fabrikationsstätte von J. R. Geigy in Karavaevka, nahe Moskau (vermutlich 1900). Firmenarchiv Novartis AG.

eine eigene Produktionsstätte in Russland zu etablieren, um die Schutzzölle zu umgehen. Die Fabrikationsstätte öffnete 1890 in Karavaevka, einem Vorort von Moskau, ihre Tore. Theophil Handschin, der zuvor in der Moskauer Weberei des Baselbieter Webmeisters Heinrich Handschin als Prokurist gearbeitet hatte, sein Assistent Wilhelm Geigy-Nabholz und weitere technische Fachkräften aus der Schweiz leiteten den Betrieb.⁴⁸ Die Fabrik produzierte vor allem Farben, «namentlich Blauholz-, Kreuzbeerenextrakt und Indigoersatz.»⁴⁹ Ab 1904

⁴⁷ Vgl. Kahan, Arcadius. *Russian Economic History. The Nineteenth Century*. Chicago 1989. S. 41, 99-100.

⁴⁸ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 184.

⁴⁹ Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 184.

fungierte die russische Niederlassung von Geigy selbst als Vertretung eines anderen Basler Unternehmens, indem sie den Vertrieb von Druckpräparaten der chemischen Fabrik Durand & Huguenin übernahm. Da in den ersten Jahren Verluste geschrieben wurden und Spannungen in der Leitung aufkamen, reiste Carl Koechlin-Iselin, ein Teilhaber und Vertreter des Basler Familienunternehmens Geigy, 1892 nach Moskau und nahm eine Umstrukturierung der Firma vor. Die Investitionen, die in die neu gegründete Kommanditgesellschaft Th. Handschin & Co. flossen, kamen überwiegend von Geigy und von der Familie Catoire.⁵⁰ An diesem Vorgehen wird deutlich, dass die Firmengeschäfte in Moskau stets von Basel aus geführt wurden. Dazu passt auch folgende Schlussfolgerung von Schröter: «Forschung und Entwicklung blieben im Basler Raum konzentriert, der Technologie-Transfer von neuesten Verfahren ausgeschlossen.»⁵¹ Die Niederlassung in Russland war demnach lediglich auf die Herstellung und den Vertrieb von Produkten ausgerichtet, die wichtigen Entscheidungen traf der Basler Mutterkonzern.

Vertrieben wurden die Geigy-Produkte durch eine neu gegründete Handelsgesellschaft in Moskau und diverse Verkaufsfilialen in verschiedenen Städten des Zarenreichs. Die Zahl der Angestellten verdoppelte sich in zehn Jahren von 30 (1895) auf 65 (1905). Im Jahr 1910 liquidierte Geigy den Fabrikationsbetrieb in Karavaevka und verschob den Produktionsstandort in die Stadt Libau in der Provinz Kurland, die zu diesem Zeitpunkt zum Zarenreich gehörte. Die Textilzentren in St. Petersburg und Moskau wurden von dort aus beliefert. Das Laboratorium und die Mischerei blieben aber in der Nähe von Moskau, in Sokol'niki, stationiert. Der Basler Kaufmann Peter Mörikofer übernahm die Leitung des Hauptsitzes in Moskau. Nach dieser grösseren Umstrukturierung der Niederlassung folgte sechs Jahre später die nächste Veränderung, bereits während des Krieges, als die Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurden. Der Name «Th. Handschin & Co.» wurde beibehalten. Die neue Gesellschaft befand sich zu fast 80% in Schweizer Händen, die Firmen J. R. Geigy AG und Durand & Huguenin AG steuerten rund die Hälfte des Kapitals bei. Theophil Handschin investierte weitere 15%.⁵²

Während des Ersten Weltkriegs führten Unterbrüche der Lieferketten, eine steigende Inflation und damit auch eine Lohnerhöhung, sowie eine Zunahme der russischen Konkurrenz zu grossen Herausforderungen für die Firma. Teilweise trafen die Warensendungen und

⁵⁰ Vgl. Bürgin, *Geschichte des Geigy-Unternehmens*, S. 185-186. Eine Kommanditgesellschaft war eine Personengesellschaft, in der sich mindestens zwei natürliche oder juristische Personen zusammengeschlossen haben, um unter einer gemeinsamen Firma ein Handelsgewerbe zu betreiben.

⁵¹ Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 51.

⁵² Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 184-186; Bürgin, *Geschichte des Geigy-Unternehmens*, S. 186.

Lieferungen aus Basel mit einem Jahr Verzögerung in der Niederlassung in Moskau ein.⁵³ Welche Auswirkungen die Revolution von 1917 auf den Geigy-Betrieb in Russland hatte, wird im nächsten Kapitel im Vergleich zu den anderen beiden Firmen erläutert.

Die Chemische Industrie Basel – Ciba – etablierte sich erst viel später auf dem russischen Markt als die Firma Geigy, was angesichts der erst in den 1880er-Jahren erfolgten Gründung nicht erstaunt. Bereits in den ersten Jahren nach der Neugründung der Gesellschaft strebte die Firmenleitung die Expansion ins Ausland an. Ciba zählte zu Beginn der 1890er-Jahre auf die Dienste einer Handelsvertretung in Moskau, die Firma Fehrmann & Weber, die auch das deutsche Chemieunternehmen BASF vertrat; wie dieser Kontakt zustande kam, konnte leider nicht ermittelt werden. Aufgrund von geschäftlichen Unregelmässigkeiten entzog die Ciba dem Moskauer Unternehmen jedoch die Zuständigkeit und schickte ihren eigenen Vertreter, Heinrich Mohn, nach Russland. Dieser etablierte dort im Jahr 1897 eine Verkaufsfirma für Ciba-Produkte. Eine andere Vertretung konnte in St. Petersburg durch Eduard Voegeli & Co. aufgebaut werden.⁵⁴

Abbildung 2: Die Ciba-Agentur in Moskau, unter der Leitung von Heinrich Mohn (1897). Firmenarchiv Novartis AG.

1899 eröffnete sich der Firma die Möglichkeit zur Eröffnung einer eigenen Auslandsfiliale in Russisch-Polen durch die Fusion mit einer anderen Firma zur Pabianicer Aktiengesellschaft für Chemische Industrie. Es handelte sich um die erste Direktinvestition der Ciba im Ausland.⁵⁵ Fast alle Vertretungen von Ciba im Russischen Reich wurden in den Standort Pabianice überführt, ausser die Moskauer Niederlassung.⁵⁶ Die Fabrik in Pabianice stellte vor allem

⁵³ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 186.

⁵⁴ Vgl. Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 18-19.

⁵⁵ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 192.

⁵⁶ Vgl. Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 19.

Farbstoffe, aber auch Chemikalien und Zwischenprodukte, und ab 1910 auch Pharmazeutika her. Von 1900 bis 1902 hatte Mohn die Leitung der Fabrikationsstätte inne, ging dann jedoch wieder nach Basel zurück und wurde in Polen durch einen Herrn Haas ersetzt. Das Unternehmen konnte, mit Ausnahme der Jahre 1904 bis 1906⁵⁷, ein zunehmendes Wachstum verzeichnen und expandierte trotz Krieg weiter bis 1925. In Warschau wurde eine zusätzliche Filiale eröffnet, sowie acht weitere Vertretungen in anderen Städten des Zarenreichs. Ein Jahr vor Kriegsbeginn zählte die Firma rund 300 Arbeitende und 27 Angestellte. Im Ersten Weltkrieg besetzten deutsche Truppen das Gebiet, in dem sich die Pabianicer Fabrik befand, der Firmensitz wurde darum nach Moskau verlegt.⁵⁸ Zu den Umständen der Schliessung von Ciba in Russland folgen im nächsten Kapitel mehr Hintergrundinformationen.

4.2. Die Expansion von Hoffmann-La Roche nach Russland im Jahr 1898

Bereits zwei Jahre nach ihrer Gründung unter dem Namen Hoffmann-La Roche strebte die junge Basler Pharma-Firma eine Etablierung auf dem russischen Markt an. Ab 1898 hatte das Unternehmen in St. Petersburg einen Vertreter für seine medizinischen Produkte, die Geschäfte wurden zuerst über Paul Verch und dann vor allem über Josef Aronstamm abgewickelt. Die Kontakte kamen durch Fritz Hoffmann selbst zustande, der mehrmals nach Russland gereist war und dort Beziehungen aufgebaut hatte. Das Engagement des aus Libau stammenden Apothekers Aronstamm war entscheidend für den Aufbau der Roche-Vertretungen in Russland, da die Firma bei ihrer Expansion ins Zarenreich auf Aronstamms «Kenntnis des Marktes, der geltenden Gesetze und Vorschriften, seine ausgedehnten Kontakte und das solide Vertriebsnetzwerk, das er in St. Petersburg aufgebaut hatte»⁵⁹, zurückgreifen konnte. Weitere Standorte existierten in Moskau und Odessa, im Laufe der Zeit kamen Verkaufsgenturen in Riga, Wilna, Warschau, Kasan und Rostow am Don hinzu.⁶⁰

Das erste Roche-Produkt, das in Russland eingeführt wurde, war das Wundpulver Airol, das aber nicht den erhofften Erfolg mit sich brachte, sondern sehr schnell von den Konkurrenzpräparaten von Ciba und Hoechst verdrängt wurde.⁶¹ Mit den 1898 eingeführten Produkten Thiocol und Sirolin⁶², die gegen Husten eingesetzt und auch bei Tuberkulose-

⁵⁷ Dieser Wachstumsrückgang geht auf die Auswirkungen des russische-japanischen Kriegs (1904/5) und die revolutionären Unruhen (1905/6) zurück, siehe auch Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 21.

⁵⁸ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 194-196.

⁵⁹ Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 378-379.

⁶⁰ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 198-199; Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 385.

⁶¹ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 41.

⁶² Thiocol, ein lösliches Hustenpräparat, wurde gleichzeitig in Basel und in Russland zugelassen und eingeführt, als Medikament zur Behandlung von Tuberkulose. Später wurde die Indikation dann auf die Milderung der

Patienten angewendet wurden, konnte das Unternehmen auch in Russland die ersten positiven Ergebnisse verzeichnen. Ab 1905 wurde das Herzmittel Digalen und vier Jahre später das starke Schmerzmittel Pantopon auf den russischen Markt gebracht. 1910 vertrieb Roche zehn Arzneimittel im Zarenreich, von denen einige wie zum Beispiel Sirolin vor Ort hergestellt wurden. Im gleichen Jahr wandelte Roche die Petersburger Vertretung in eine eigene Filiale um, genauer gesagt in eine Kommanditgesellschaft, die weiterhin unter der Leitung von Aronstamm stand.⁶³ 1914 gründete die Firma in der russischen Hauptstadt die erste eigene Apotheke, die bei der Revolution im Herbst 1917 durch die Verstaatlichung von privaten Unternehmen allerdings verloren ging. Im August 1919 beschlagnahmte und enteignete die bolschewistische Regierung alle Waren aus den restlichen Lagern. Die Firma Hoffmann-La Roche erlitt dadurch Verluste in Millionenhöhe.⁶⁴

Abbildung 3: Die Produkte Airolo, Digalen, Sirolin und Thiocol, die von Hoffmann-La Roche in Russland vertrieben wurden. Pharmaziemuseum Basel.

Bereits in den ersten zehn Jahren konnte der Anteil der Russlandgeschäfte von Roche am Gesamtumsatz auf mehr als 17% gesteigert werden, mit einem Höchstwert von 21% des Umsatzes im Jahr 1909, direkt hinter Deutschland als wichtigster Auslandmarkt (27,5%). Ab 1911 nahm dieser Anteil jedoch wieder ab, von 7,5% im Revolutionsjahr auf nur noch 1,6% im Jahr 1919.⁶⁵ Mit den Schliessungen der Filialen und Verkaufsbüros nach der Revolution nahm auch die Geschichte von Roche im Russischen Reich ein vorläufiges Ende.

Über die Strategien der Expansion und des Produktverkaufs von Hoffmann-La Roche ist einiges mehr bekannt als bei den Firmen Geigy und Ciba. Fritz Hoffmann strebte offenbar seit der Gründung die Etablierung eines weltweiten Netzes von Roche-Filialen an. Firmenvertretungen im Ausland sollten so bald wie möglich durch eigene Tochterfirmen ersetzt werden,

Symptome und eine «tonisierende Wirkung» korrigiert. Sirolin war die Sirupform von Thiocol. Siehe Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 382-383.

⁶³ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 26, 41; Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 387.

⁶⁴ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 37-38. Urs Rauber erwähnt folgende Zahlen: «3,4 Mio Fr für die Agentur St. Petersburg; 3,2 Mio für beschlagnahmte Warenlager; 0,3 Mio für die Apotheke; sowie über eine Million Franken für Sparguthaben, Aktien und Gläubigerforderungen.» (Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 199.)

⁶⁵ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 26, 37; Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 386.

die ausschliesslich Roche-Produkte verkaufen und teilweise auch selbst vor Ort produzieren. Von den Kunden – den Grossisten und Apotheken – wurde Markentreue verlangt, unter Androhung von Lieferstopps und Vertragskündigungen. Diese Vorgehensweise wurde auch bei der Niederlassung in Russland angewendet.⁶⁶

Nebst den günstigen wirtschaftlichen Bedingungen im Zarenreich und weiteren spezifischeren Gründen, die eine Expansion für ein Pharma-Unternehmen besonders attraktiv machten, war auch die Wahl des Standortes wichtig. Die Firma Hoffmann-La Roche entschied sich für St. Petersburg, weil einerseits ihr Vertreter Josef Aronstamm dort bereits ein gut aufgebautes Kontaktnetzwerk hatte, andererseits war die Stadt als politisches und ökonomisches Zentrum mit einer hohen Konzentration an ausländischen Investoren der ideale Ort für die Etablierung des Pharma-Marktes, der eine kaufkräftige Kundschaft verlangte. Auch das Handelszentrum Moskau war für die Firma wichtig, deshalb wurde dort eine weitere Vertretung eingesetzt.⁶⁷

Beim Einführen der noch unbekanntenen Roche-Produkte in Russland griff Aronstamm auf das Bewerben durch Propaganda – so wurde Werbung damals genannt – zurück, indem er Ärzte, Kliniken und Apotheken mit Mustern der Ware ausstattete. Weiter liess er

Abbildung 4: Porträt von Josef Aronstamm (1868-1929). Historisches Archiv Roche.

Informationsbroschüren drucken und wählte dabei ein anderes Vorgehen als andere Unternehmen: Anstatt farbige Werbebroschüren zu gestalten, die durch ihr Aussehen die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen sollen, liess er schlichte Informationsbroschüren anfertigen mit Angaben zum Anwendungsgebiet eines Präparats und Erfahrungsberichten von Ärzten, die das Medikament weiterempfahlen, um mit einem «medizinisch-akademischen Stil»⁶⁸ von der Qualität des Produkts zu überzeugen. Mit dieser Vorgehensweise wurden sowohl das ärztliche Fachpersonal als auch die behandelten Personen mit den Produkten von Roche bekannt gemacht und verlangten diese nun auch in den russischen Apotheken. Diese

sahen sich durch die steigende Nachfrage gezwungen, die Roche-Präparate in ihr Sortiment aufzunehmen.⁶⁹

⁶⁶ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 24.

⁶⁷ Vgl. Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 372; Varini, *Die schweizerische chemische Exportindustrie*, S. 45.

⁶⁸ Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 380.

⁶⁹ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 25-26; Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 381.

Obwohl zu Beginn der Expansion nach Russland für Hoffmann-La Roche und ihren Vertreter Aronstamm viele Probleme auftauchten, vor allem wegen des erschwerten Zugangs zu den russischen Grosshändlern, aber auch wegen der Zensur der Behörden beim Veröffentlichen der Werbebroschüren, führte der zunehmende Erfolg der Roche-Produkte dazu, dass die Grossisten und die *Russische Handelsgesellschaft für pharmazeutische Produkte* auf Aronstamm zugehen und eine Zusammenarbeit mit Roche aufnehmen mussten.⁷⁰ Das Mutterhaus in Basel war mit seinem Vertreter in Russland sehr zufrieden: «Dank der energischen Bemühungen Aronstamms von Anfang an konnten neue Produkte schnell und erfolgreich auf dem Markt eingeführt, alle Zensurprobleme gelöst, und Verträge mit den grössten und einflussreichsten Grossisten abgeschlossen werden.»⁷¹ Doch mit dem Regierungswechsel von 1917 und den anschliessenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen kam dieses erfolgreiche Kapitel in der Geschichte von Hoffmann-La Roche zu einem Ende.

5. Die Revolution von 1917 und die Auswirkungen auf die Basler Chemie- und Pharma-Firmen in Russland

Als nach der Oktoberrevolution im Herbst 1917 eine neue Regierung an die Macht kam, standen die Russland-Niederlassungen der Firmen Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche an unterschiedlichen Punkten ihrer Expansion und Geschäftstätigkeit. Der Umsatz von Geigy in Russland war bis 1916 bereits stark zurückgegangen, das Unternehmen kämpfte also schon in der ersten Kriegshälfte mit erheblichen Schwierigkeiten. Dieser Rückgang war auf die allgemeine wirtschaftliche Lage im Zarenreich kurz vor den revolutionären Unruhen zurückzuführen, denn bereits vor der Oktoberrevolution, und nicht als Folge der neuen Regierung der Bolschewiki, war die russische Wirtschaft an einem Tiefpunkt angelangt.⁷²

Für den Ciba-Standort in Pabianice, der bereits kurz nach der Übernahme der Infrastrukturen 1899 Gewinne verzeichnen konnte, stellte der Erste Weltkrieg einen wirtschaftlichen Dämpfer dar – im Gegensatz zu anderen Auslandsfabriken, die mit dem Ausbruch des Krieges eine Steigerung der Gewinne verzeichnen konnten.⁷³ Wie bereits erwähnt, lag die Fabrik während des Krieges in einem Gebiet, das von deutschen Truppen besetzt war. Der Leiter des nach Moskau verlegten Hauptsitzes, Charles Siebenmann, schaffte es, offenbar als einer der wenigen

⁷⁰ Vgl. Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 384-385.

⁷¹ Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 385.

⁷² Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 187.

⁷³ Vgl. Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 43.

Schweizer Unternehmern in Russland, die Farben und Pharmazeutika, die 1918 noch im Zolldepot festgehalten wurden, herauszulösen.

Die Geschäfte in Russland von Hoffmann-La Roche liefen zu Kriegsbeginn bereits nicht mehr so gut wie noch in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Firma hatte zwar zwei sehr gefragte Medikamente zu bieten:

«Gerade in Kriegsjahren waren das starke Schmerzmittel Pantopon, das bei Lungenschüssen, Frakturen und sonstigen Kriegsverletzungen eingesetzt wurde, und Digalen, damals eines der wenigen Mittel, welche bei Herzinsuffizienz verabreicht werden konnten, interessante Produkte. Beide Medikamente waren löslich und hatten somit den Vorteil, dass sie intravenös angewendet werden konnten, wodurch sie sofort wirkten.»⁷⁴

Trotzdem konnte damit der Umsatz nicht markant gesteigert werden, im Gegenteil: 1919 betrug der Anteil des russischen Marktes am Gesamtumsatz der Hoffmann-La Roche weniger als 2%. Das Unternehmen profitierte also nicht von seiner guten Ausgangslage.

Es gibt mehrere Hinweise dafür, dass die politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Auswirkungen der Revolutionen von 1905 und vor allem von 1917 nicht richtig eingeschätzt wurden, weder von den Vertretern vieler Schweizer Firmen in Russland noch von den Direktorien und Mutterhäusern in der Schweiz, darunter auch jene von Geigy und Hoffmann-La Roche. Bei Geigy führte man die aktuelle Krise auf den Krieg zurück und hoffte auf eine neue Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem Krieg. Mit dieser Perspektive versteht sich auch, dass das lokale Management noch im Revolutionsjahr nicht mit grösseren Umwälzungen rechnete und stattdessen Forderungen nach mehr fachmännisch-technischem Personal, finanzieller Unterstützung und einer Ausstattung für ein chemisches Labor nach Basel schickte.⁷⁵ Schliesslich hatte Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch eine sehr euphorische Stimmung hinsichtlich der Erträge geherrscht, die in Russland erwirtschaftet werden konnten. Gewinne von bis zu 20 und 30% waren dabei keine Seltenheit.⁷⁶ Diese Verhältnisse wiederum hatten einen Einfluss auf die Investitionsfreude von vielen ausländischen Unternehmen, denn angesichts dieser teilweise sehr hohen Gewinne wurden viele Risiken, zum Beispiel des Verlusts durch Krieg, Enteignung und anderem, vernachlässigt.⁷⁷ Für die drei Chemie- und Pharmaunternehmen Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche bedeutete das Eingehen dieses Risikos und die Fehleinschätzung der politischen und gesellschaftlichen Lage in Russland die Schliessungen der jeweiligen Niederlassungen.

Die Firma Geigy musste bereits in den Jahren vor der Revolution einen Rückgang des Umsatzes hinnehmen, wobei die Enteignung und Nationalisierung des Betriebs durch die

⁷⁴ Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 46.

⁷⁵ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 189-190.

⁷⁶ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 318-319.

⁷⁷ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 30.

sowjetische Regierung 1919 nur den Schlusspunkt des wirtschaftlichen Zusammenbruchs des Unternehmens darstellte.⁷⁸ Die Büros der Aktiengesellschaft Handschin & Co. in Moskau wurden bereits 1918 geschlossen, der Betrieb in Sokol'niki lief noch bis 1920 unter dem damaligen Leiter Peter Mörikofer weiter. Dieser war von 1918 bis 1920 der Leiter des Komitees der Schweizer Kolonie in Moskau und kehrte mit dem vierten Rückkehrerzug von Russland in die Schweiz zurück. Danach amtierte er während vieler Jahre als Präsident der Vereinigung der Russlandschweizer (VRS).⁷⁹

Nachdem die Ciba-Vertretung in Russland zwar Ende des Krieges noch auf die importierte Ware zugreifen konnte, kam man 1918 «in Basel zur Überzeugung, dass der Warenstock in Russland zu liquidieren sei, Büros und Fabrik in Moskau zu schliessen und der Kontrolle des Schweizer Konsulates zu unterstellen seien.»⁸⁰ Kurz danach kehrte auch der Schweizer Leiter Charles Siebenmann in die Schweiz zurück.

Auch Hoffmann-La Roche musste mit der Oktoberrevolution und den folgenden Veränderungen schwere Verluste einstecken. Wie bereits erwähnt, wurde die Niederlassung in Russland 1919 beschlagnahmt und enteignet, was für die kurze Unternehmensgeschichte sehr einschneidend war, da diese Verstaatlichung das erste Mal war, dass die Firma eine eigene Filiale und mit ihr einen guten Verkaufsmarkt verlor. Im Unterschied zu den Vertretern von Geigy und Ciba in Russland hatte Josef Aronstamm die Russland-Geschäfte von Roche noch nicht aufgegeben und startete 1920 einen erneuten Versuch, durch Verhandlungen mit der bolschewistischen und später sowjetischen Regierung in Riga und London wieder auf dem russischen Markt einsteigen zu können. Eine bevorstehende Vereinbarung wurde 1923 jedoch durch die sogenannte Conradi-Affäre endgültig verunmöglicht. Infolge des Abbruchs der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion wurden auch die Pläne eines Wiedereinstiegs von Roche auf dem russischen Markt verworfen.⁸¹ Damit endeten die Kapitel der Expansion dieser drei Basler Chemieunternehmen nach Russland.

⁷⁸ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 187.

⁷⁹ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 187.

⁸⁰ Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 196.

⁸¹ Vgl. Ammann/Engler, *Husten, Schmerz und Kommunismus*, S. 39, 54-56. Die Conradi-Affäre wird bei Ammann und Engler folgendermassen zusammengefasst: «Der sowjetische Vertreter an der Lausanner Meerengen-Konferenz, Vaclav Vorosvskij, wurde durch ein Attentat getötet. Ein Lausanner Gericht sprach den Täter Moritz Conradi, einen ehemaligen Russlandschweizer, der auf der Seite der Weissen im Russischen Bürgerkrieg teilgenommen hatte, in der Folge frei. Obwohl das Urteil juristisch unhaltbar war, wurde es nicht angefochten. Weil sich der Bundesrat überdies nicht zu einer Entschuldigung gegenüber der Sowjetregierung veranlasst sah, wurden die schweizerisch-sowjetischen Beziehungen frostig.» (S. 54)

6. Diskussion

Die drei Basler Chemie- und Pharmazieunternehmen J. R. Geigy, Ciba und Hoffmann-La Roche sind zu verschiedenen Zeiten und aus unterschiedlichen Hintergründen entstanden, haben sich aber alle in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Auslandsexpansion ins Zarenreich entschieden, wie auch viele andere Schweizer Firmen. Sowohl für Geigy als auch für Ciba stellten diese Standorte die erste Auslandsniederlassung beziehungsweise die erste Direktinvestition im Ausland dar. Hoffmann-La Roche hingegen hatte bei ihrer Expansion nach Russland bereits in anderen Ländern Firmenvertretungen etabliert.

Im Unterschied zu Geigy und Ciba mit ihren Anfängen in der chemischen Herstellung von Farben war Hoffmann-La Roche von Anfang an auf die Produktion von pharmazeutischen Produkten ausgerichtet. Von den drei Unternehmen war sie auch die mit Abstand am spätesten gegründete Firma und konnte bereits von den vielen Erkenntnissen der Wissenschaft in der Isolierung von Wirkstoffen und damit auch der Vereinfachung der industriellen Herstellung von pharmazeutischen Präparaten profitieren.⁸² Ciba investierte ab 1910 in die Herstellung von Pharmazeutika, die Firma Geigy hingegen trat erst nach dem Ersten Weltkrieg ins Pharmageschäft ein – offenbar aufgrund der eher konservativen Geschäftspolitik – und war im Russischen Reich «nur» als chemisches Unternehmen vertreten.

Die Russlandniederlassungen von Geigy und Ciba unterschieden sich im Vergleich zu derjenigen von Hoffmann-La Roche auch in Bezug auf die Angestellten und Fabrikleitenden. Geigy und Ciba beschäftigten vor allem Schweizer Angestellte in ihren Betrieben und Fabrikationsstätten, wenn es um die Leitungsfunktionen ging. Roche dagegen wurde in Russland vor allem von Nicht-Schweizern vertreten, wie zum Beispiel vom aus dem lettischen Libau stammenden Josef Aronstamm.⁸³ Die genauen Gründe für diesen Unterschied sind nicht bekannt, man kann jedoch vermuten, dass die Geschichte der Firmen in der Schweiz eine Rolle spielte. Die J. R. Geigy konnte auf mehr als 100 Jahre Bestehen zurückschauen, als sie sich in Russland niederliess, und hatte dementsprechend auch die nötigen personellen Ressourcen, um einen eigenen Vertreter ins Zarenreich zu schicken. Das Gleiche gilt für Ciba. Hoffmann-La Roche hingegen war noch ein sehr kleiner und junger Betrieb, als die Firma zwei Jahre nach der Gründung in der Schweiz die Expansion nach Russland anstrebte. Sie musste demnach auf Experten vor Ort zurückgreifen, die bereits ein Kontaktnetzwerk aufgebaut hatten. Zudem könnte im Fall von Roche auch die von Beginn an angestrebte internationale Präsenz eine Rolle gespielt haben. Bei Geigy und Ciba verliess man sich wohl mehr auf die vermutete

⁸² Vgl. Salaks, «Roche in Osteuropa», S. 388.

⁸³ Vgl. Rauber, *Schweizer Industrie in Russland*, S. 199.

Zuverlässigkeit der eigenen Landsleute. Dass dies aber nicht immer aufging, zeigt das Beispiel der Geigy-Niederlassung in Moskau, deren Leitung aufgrund von Spannungen nach ein paar Jahren ausgewechselt wurde.

Abbildung 5: Das Hauptwerk der Ciba in Basel, 1915-1925. ETH-Bibliothek Zürich.

Abbildung 6: Die chemische Fabrik Geigy in Basel, ca. 1924. ETH-Bibliothek Zürich.

Abbildung 7: Das Pharmaunternehmen F. Hoffmann-La Roche & Cie. in Basel, 1924. ETH-Bibliothek Zürich.

Hinsichtlich der Firmenstrukturen und der Expansionsstrategien stellt sich die Frage, ob die unterschiedlichen Entstehungsgeschichten und Strukturen der drei Firmen sich auch in der Niederlassung im Ausland zeigten. Dazu kann die Expansion mit dem Stufenmodell nach Wilkins verglichen und bewertet werden, ob die Unternehmen die verschiedenen Etappen umgesetzt, einige übersprungen oder ein anderes Modell gewählt haben. Alle drei Firmen setzten als Erstes auf Vertreter in Russland (Catoire & Co. für Geigy, Heinrich Mohn von Ciba und Josef Aronstamm für Roche), die ihre Produkte dort anpriesen, Handelsbeziehungen zu den Mutterhäusern aufbauten und den Verkauf vor Ort organisierten. Die Firma Geigy entschied sich anschliessend, eine eigene Produktionsstätte zu eröffnen, um einen Teil der Produktion, die von den hohen russischen Schutzzöllen betroffen war, ins Zarenreich zu verschieben. Die Niederlassung wurde später selbst zum Vertreter von Produkten einer anderen Schweizer Firma in Russland und etablierte sich schliesslich vollständig als eingetragene Aktiengesellschaft. Bei

Ciba hingegen lässt sich der «beschriebene stufenmässige Aufbau vom Export über eigene Vertretungen bis zur Direktinvestition» nicht finden. Bei der Expansion nach Russland werden einige Etappen übersprungen: «nachdem der unzuverlässige unabhängige Vertragshändler abgelöst worden war, wurde gleich die Produktion aufgenommen»⁸⁴, anstatt zuerst ein eigenes Vertriebssystem aufzubauen und die Exporte zu vergrössern. Zudem übertrug Ciba kaum Produktions-Knowhow nach Russland, die aufwendigen Entwicklungen blieben in Basel konzentriert, während in den Auslandsniederlassungen «ausschliesslich billige und Massenprodukte hergestellt» wurden.⁸⁵ Allerdings kann auch «ein gewisser Technologietransfer für weniger weit entwickelte Staaten wie z.B. Russland»⁸⁶ nicht vernachlässigt werden.

Bei Hoffmann-La Roche gestaltet sich die Einschätzung ein bisschen schwieriger. Ammann und Engler argumentieren in ihrem Band über die Geschäfte Roches in Osteuropa, dass die Firma mit ihrem seit der Gründung bestehenden Ziel eines weltweiten Filialnetzes einige Etappen der damaligen Expansionsentwicklung von Unternehmen übersprungen habe. Allerdings lässt sich das im Fall von Russland nicht so klar sagen. Roche liess die produzierte Ware, wie Geigy und Ciba auch, über Vertreter in den verschiedenen Städten und über Grossisten und Apotheken verkaufen. In einem nächsten Schritt baute die Firma ein Vertriebssystem mit Verkaufsagenturen in den wichtigen Städten des Reiches auf. Die importierten Produkte brachte sie in Warenlagern unter und versah sie mit den russischen Verpackungen. In einem weiteren Schritt folgte die Eröffnung einer eigenen Apotheke und die lokale Produktion eines Medikaments, des Massenprodukts und Kassenschlagers Sirolin. Den letzten Schritt – die vollständige und unabhängige Herstellung vor Ort – ging Hoffmann-La Roche in Russland nicht. Ansonsten hielt das Unternehmen viele Schritte des Modells von Wilkins im Fall der russischen Niederlassung ein. Die Einschätzung von Ammann und Engler sollte darum hinterfragt werden.

An dieser Stelle kann aber auch gefragt werden, inwiefern das Stufenmodell von Mira Wilkins, das aus der Analyse der Auslandsfabrikation von Firmen aus den USA entwickelt wurde, überhaupt auf Schweizer Unternehmen übertragen werden kann. Schröter schreibt: «Firmen aus kleinen Staaten gelang es, aus der Not ihres beschränkten Binnenmarktes eine Tugend zu machen, indem sie frühzeitig Flexibilität und Offenheit gegenüber den Besonderheiten von Auslandsmärkten zeigten und dies als einen Bestandteil ihrer Unternehmensstrategie zu nutzen verstanden.»⁸⁷ Das könnte auch für Schweizer Firmen gelten, die

⁸⁴ Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 52.

⁸⁵ Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 42.

⁸⁶ Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 43.

⁸⁷ Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 53.

bei der Expansion ins Ausland teilweise neue Wege gehen mussten und darum manchmal auch einige Etappen der Unternehmensentwicklung übersprangen, wenn sich beispielsweise die Gelegenheit einer Direktinvestition ergaben, wie das für Ciba in Pabianice der Fall war. Gleichzeitig bildeten diese Investitionen in sich einen Teil des Prozesses des Firmenwachstums, vor allem für Schweizer Unternehmen und insbesondere für die chemische Industrie.⁸⁸ Die Expansion ins Ausland der Schweizer Industrie, darunter auch die hier betrachtete Basler Chemie, war vor allem von wirtschaftlichem Pragmatismus und der nötigen Anpassungsfähigkeit geprägt.

7. Schlussbetrachtungen

Die Basler Chemie- und Pharmaindustrie hat in Russland eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Unternehmen mit unterschiedlichen Gründungsgeschichten, Strukturen sowie Produktions- und Expansionsstrategien trafen auf dynamische politische Rahmenbedingungen. Gemeinsam ist allen in dieser Arbeit diskutierten Unternehmen, dass sie genügend Anpassungsfähigkeit und wirtschaftlichen Pragmatismus an den Tag legten, um den Eintritt in den russischen Markt erfolgreich zu gestalten. Die Erfahrungen der ersten Jahrzehnte nach Markteintritt machen allerdings auch deutlich, dass selbst eine ausgeprägte Offenheit, Flexibilität und Anpassung der Unternehmen an politische Grenzen stossen kann. Dass Unternehmen auch heute (geo-)politische Rahmenbedingungen in ihre Expansionspläne einbeziehen müssen, zeigt die aktuelle globale Lage besonders deutlich.

Wie es mit Aiol weiterging

Zurück zur Frage am Anfang und zu Aiol: Was ist aus dem Produkt geworden, das am Anfang der Expansion von Hoffmann-La Roche nach Russland stand? Aiol wurde ein relativer Flop, die letzten Nachweise für dieses Produkt stammen aus den Jahren 1910/11, bis es dann 1946 nochmals erwähnt wurde. Während fast drei Jahrzehnten hörte man dann wiederum nichts mehr von Aiol. 1973 wurde die Marke Aiol Roche dann «in einigen Ländern erneut verwendet, diesmal für ein Retinoid, das zur äusserlichen Behandlung der Akne dient.»⁸⁹ Nachdem in den 1980er und zu Beginn der 1990er-Jahre mehrere, teilweise schwere Nebenwirkungsmeldungen zum Produkt eingegangen waren, wollte die Firma Roche Aiol auf Ende 1997 vom Markt nehmen. Anfangs Oktober 1997 trafen sich Verantwortliche von Roche

⁸⁸ Vgl. Schröter, «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion», S. 53.

⁸⁹ F. Hoffmann-La Roche AG Corporate Communications. *Roche – von A bis Z im Dienste der Gesundheit*. 8. Aufl. Basel 2007. S. 6.

mit Vertretern der Schweizer Niederlassung des französischen Dermokosmetik-Konzerns Pierre Fabre (Suisse) SA und sie einigten sich auf die Übernahme der Marktzulassung von Aiol auf das Jahr 1998. Das Produkt wurde dann mit einer neuen Verpackung und mit dem Namen der neuen Zulassungsinhaberin auf den Markt gebracht und ist heute noch auf ärztliche Verschreibung erhältlich.⁹⁰

⁹⁰ Gemäss den Informationen zur Übernahme aus dem Firmenarchiv der Pierre Fabre Pharma AG und der Pierre Fabre (Suisse) AG.

Literaturverzeichnis

- Ammann, Klaus / Engler, Christian. *Husten, Schmerz und Kommunismus. Das Basler Pharma-Unternehmen F. Hoffmann-La Roche in Osteuropa, 1896-1957*. Zürich 2007.
- Bärtschi, Hans-Peter. *Aufgebaut und ausverkauft. Die industrielle Schweiz vom 18. ins 21. Jahrhundert*. Baden 2011.
- Blackwell, William L. *The Beginnings of Russian Industrialization, 1800-1860*. Princeton 1968.
- Bürgin, Alfred. *Geschichte des Geigy-Unternehmens von 1758 bis 1939. Ein Beitrag zur Basler Unternehmens- und Wirtschaftsgeschichte*. Basel 1958.
- Dettwiler, Walter. *Von Basel in die Welt. Die Entwicklung von Geigy, Ciba und Sandoz zu Novartis*. Zürich 2013.
- F. Hoffmann-La Roche AG Corporate Communications. *Roche – von A bis Z im Dienste der Gesundheit*. 8. Aufl. Basel 2007.
- Kahan, Arcadius. *Russian Economic History. The Nineteenth Century*. Chicago 1989.
- Klotzsche, Mario: «Basler Farbunternehmen und der synthetische Indigo: die Grossprojekte von Ciba und Geigy vor dem Ersten Weltkrieg». In: *Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde* 108, 2008. S. 181-221.
- Rauber, Urs. *Schweizer Industrie in Russland. Ein Beitrag zur Geschichte der industriellen Emigration des Kapitalexportes und des Handels der Schweiz mit dem Zarenreich (1760-1917)*. Zürich 1985.
- Salaks, Juris: «Roche in Osteuropa». In: Bieri, Alexander L. (Hrsg.). *Roche in der Welt 1896-2021. Eine globale Geschichte*. Lörrach 2021. S. 362-629.
- Schröter, Harm: «Unternehmensleitung und Auslandsproduktion: Entscheidungsprozesse, Probleme und Konsequenzen in der schweizerischen Chemieindustrie vor 1914». In: *Schweizerische Zeitschrift für Geschichte* 44, 1994. S. 14-54.
- Schuppli, Rudolf. *In oriente lux? Die Geschichte der Familien Schuppli, Winter und Wirz in Moskau in der letzten Phase der Zarenherrschaft*. Basel 1993.
- Schweizerisches Wirtschaftsarchiv. *Mode, Macht und Marketing. Propaganda-Aktivitäten der Basler Seidenfabrikanten anfangs des 20. Jahrhunderts*. Basel 2010.
- Varini, Gianfranco. *Die schweizerische chemische Exportindustrie im internationalen Wettbewerb. Unter besonderer Berücksichtigung der Heilmittel- und Farbstoffindustrie*. Basel 1958.

Abbildungsverzeichnis

Titelblatt: *siehe Abbildung 2*

Abbildung 1: Die Fabrikationsstätte von J. R. Geigy in Karavaevka, nahe Moskau (vermutlich 1900). Firmenarchiv Novartis AG.

Abbildung 2: Die Ciba-Agentur in Moskau, unter der Leitung von Heinrich Mohn (1897). Firmenarchiv Novartis AG.

Abbildung 3: Die Produkte Airol, Digalen, Sirolin und Thiocol, die von Hoffmann-La Roche in Russland vertrieben wurden. Pharmaziemuseum der Universität Basel. Fotografin: Brigitte Häfeli.

Abbildung 4: Porträtaufnahme von Josef Aronstamm (1868-1929). Historisches Archiv Roche.

Abbildung 5: Fliegeraufnahme des Hauptwerkes der Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel (Schweiz), «Ciba» (1915-1925). <http://doi.org/10.3932/ethz-a-001109100>, Bildnachweis: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Unbekannt / PK_017945 / Public Domain Mark.

Abbildung 6: Chemische Fabrik Geigy in Basel, aufgenommen über dem Badischen Bahnhof (ca. 1924). <http://doi.org/10.3932/ethz-a-000492453>, Bildnachweis: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Mittelholzer, Walter / LBS_MH03-1437 / Public Domain Mark.

Abbildung 7: F. Hoffmann-La Roche & Cie. Pharmaunternehmen in Basel, 18.09.1924. <http://doi.org/10.3932/ethz-a-000488919>, Bildnachweis: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Stiftung Luftbild Schweiz / Fotograf: Mittelholzer, Walter / LBS_MH03-0092 / Public Domain Mark.